

УДК: 619:636.39:576.89:616:615

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИНИНГ ЧЎЛ-ДАШТ ХУДУДЛАРИДА ЭЧКИЛАРНИНГ МОНИЕЗИОЗ ҚЎЗГАТУВЧИЛАРИ БИЛАН ЗАРАРЛАНГАНЛИК ДАРАЖАСИ

Х.Б. Юнусов

б.ф.д. профессор

Ш.О. Эшматов

мустақил изланувчи

Т.И. Тайлаков

в.ф.д., доцент.

*Самарқанд давлат ветеринария медицинаси,
чорвачилик ва биотехнологиялар университети*

Аннотация. Қашқадарё вилоятининг чўл-дашт ҳудудида жойлашган Муборак, Нишон, Миришкор туманларидаги аҳоли эчкиларининг мониезиоз қўзгатувчилари билан зарарланганлик даражаси аниқланган.

Калит сўзлар: цестод, гельминт, мониезия, *M.expansa*, *M.benedeni*, стробила, сколекс, бўгин.

Кириш. Мониезиоз хавфли гельминтозлардан бўлиб, у қўй, эчки ва қорамолларнинг, шунингдек айрим ёввойи кавш қайтарувчи сут эмизувчиларнинг ингичка ичагида паразитлик қилувчи бир нечта тур йирик цестодлар томонидан чақрилади. Унинг қўзгатувчилари *Cestoda Rudolphi* 1808 sinfning *Cyclophyllidea Beneden in Braun*, 1900 туркумга унинг *Anoplocephalata Skrjabin* 1933 кенжа туркумининг *Anoplocephalidae Chladkowsky* 1902 оиласига киради. Вояга этган мониезияларнинг тана узунлиги 1-2 м 10 м гача бўлиши мумкин. Уларнинг чақирадиган касаллиги ўткир ва сурункали оқимларда кечади. Мониезиоз ёш ҳайвонлар учун жуда хавфли ҳисобланади.

Мониезиялар диксенли тараққиёт типига эга. Уларнинг оралик хўжайинлари бўғимоёқлиларнинг ўргамчаксимонлар синфи вакиллари – майда ҳажимли орибатид (тупроқ) каналаридир. Ўзбекистон ҳудудида уларнинг ўндан ортиқ тури мониезияларнинг оралик хўжайинлари эканлиги аниқланган. (Ш. А. Азимов, 1974). Тупроқ каналари чириндихўр бўғим оёқлилар бўлиб, улар барча текисилик, чўл яйлов, тоғолди – тоғ ҳудудларида учрайди. Шу сабабли мониезиоз бутун дунёда, хусусан, Марказий Осиё давлатлари ва Қозоғистонда кенг тарқалган касалликдир.

Эндигина туғилган кўзилар яшил ўтлар билан озиқаланишга ўтиши билан, яъни тахминан 3 ҳафталигидан бошлаб мониезиозга чалинабошлайди, шунга кўра ёши икки ойдан ошиши билан уларнинг тезаги билан мониезияларни етилган бўғинлари ажралиб тушабошлайди, уч-тўрт ойлик кўзиларда у кўпроқ кузатилади. Мониезиозга она сутига тўймаган кўзи ва улоқлар бир ҳафта-10 кундан сўнг ўтлашга мажбур, она сутига тўйиб юрган улоқлар анча кеч яйлов ўтидан фойдалана бошлайди. Шунга кўра мониезиоз илк бор 1,5-3 ойлик улоқларда учрайди.

Ҳозирги пайтда бизларнинг (Б. Салимов, Т. Тайлақов 2017, 2018) тадқиқотларимиз бўйича кўй ва эчкиларда мониезиоз ва авителлиноз *Moniezia expansa*, *Moniezia benedeni*, *Avitellina centripunctata* лардан ташқари уларнинг янги турларининг учраши аниқланмоқда. Шуларни эътиборга олган ҳолда уларга қарши курашни кучайтириш, янги такомиллашган усулларни ишлаб чиқиш давр талаби ҳисобланади.

Тадқиқот материаллари ва усуллари. Илмий тадқиқот ишлари Қашқадарё вилоятининг чўл-дашт ҳудудда жойлашган Муборак, Нишон, Миришкор туманларида жами 66 бош эчкида олиб борилди. Турли ёшдаги эчкиларнинг тўғри ичагидан олинган 10-15 г атрофидаги тезак намуналари Фюллеборн, кетма-кет ювиш усул билан теширилди.

Ушбу йўналишга қаратилган тадқиқотлар Қашқадарё вилоятининг чўл дашт ҳудудларида жойлашган Муборак, Нишон ва Миришкор туманларида 66 бош, эчкиларда олиб борилди.

Тадқиқот натижалари. Қашқадарё вилоятининг чўл-дашт ҳудудларида эчкиларнинг мониезиоз кўзғатувчилари билан зарарланганлик даражаси 1-жадвалда берилган.

Жадвалдан кўриниб турибдики, Қашқадарё вилоятининг чўл-дашт ҳудудлари ҳисобланган Муборак, Нишон ва Миришкор туманлари шароитларидаги эчкиларнинг мониезиоз кўзғатувчилари билан зарарланиш даражасини ўрганишда дастлаб Муборак тумани шароитидаги аҳоли қармоғидаги эчкилардан йиғиб олинган 22 та тезак намунасида 4 тасида *Moniezia expansa* бўғинлари топилди ва зарарланиш даражаси 18,1 фоизни, 3 тасида *Moniezia benedeni* бўғинлари топилди ва зарарланиш даражаси 13,6 фоизни ташкил этди.

Нишон тумани шароитидаги аҳоли қармоғидаги эчкилардан йиғиб олинган 20 та тезак намунасида 3 тасида *Moniezia expansa* бўғинлари топилди ва зарарланиш даражаси 15,0 фоизни, 2 тасида *Moniezia benedeni* бўғинлари топилди ва зарарланиш даражаси 10,0 фоизни ташкил этди.

Миришкор тумани шароитидаги аҳоли қармоғидаги эчкилардан йиғиб олинган 24 та тезак намунасида 3 тасида *Moniezia expansa* бўғинлари топилди ва зарарланиш даражаси 12,5 фоизни, 4 тасида *Moniezia benedeni* бўғинлари топилди ва зарарланиш даражаси 16,6 фоизни ташкил этди.

1-жадвал.

Қашқадарё вилоятининг чўл-дашт ҳудудларида эчкиларнинг мониезиоз кўзгатувчилари билан зарарланганлик даражаси

№	Туманлар	Текширилган намуна сони	Гельминт тухумлари			
			Цестодлар			
			<i>M. expansa</i>		<i>M. benedeni</i>	
			сон	фоизи	сон	фоизи
1	Муборак	22	4	18,1	3	13,6
2	Нишон	20	3	15,0	2	10,0
3	Миришкор	24	3	12,5	4	16,6
	Жами	66	10	15,1	9	13,6

Умуман олганда, чўл-дашт ҳудудларидаги туманлар бўйича жами 66 бош эчкидан 10 тасида *M. expansa*нинг бўғинлари топилди ва эчкиларнинг ушбу кўзгатувчи билан зарарланиш даражаси 15,1 фоизни, 9 тасида *M. benedeni* топилди ва эчкиларнинг ушбу кўзгатувчи билан зарарланиш даражаси 13,6 фоизни ташкил этди.

Хулоса. Қашқадарё вилоятининг чўл-дашт ҳудудларидаги эчкиларнинг мониезиоз кўзгатувчилари билан зарарланиш даражасини ўрганиш натижалари шуни кўрсатдики, ушбу ҳудудларда эчкилар мониезиозининг тарқалишида биринчи ўринни *Moniezia expansa* (15,1 фоиз), иккинчи ўринни *Moniezia benedeni* (13,6 фоиз) эгаллаши аниқланди.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Салимов Б., Тайлоқов Т., Қурбонов Ш. Авителлиноз кўзгатувчилари. //“Қишлоқ хўжалигида инновацион технологияларни ишлаб чиқиш ва жорий этишнинг натижалари ҳамда истиқболдаги вазифалар”. Профессор-ўқитувчиларнинг илмий мақолалар тўплами. Самарқанд 2017.

2. Тайлақов Т.И. Эчкиларнинг аноптоцефалитозларига қарши янги ант-гельминтикларнинг самарадорлигини ўрганиш. Қишлоқ хўжалигида таълим, фан ва ишлаб чиқариш интеграцияси”. //Профессор-ўқитувчилар ва ёш олимлар илмий-амалий конференциясининг мақолалар тўплами. Самарқанд, 2018. 21-23 б.

3. Тайлақов Т.И. Эчкиларнинг ичак цестодозларини даволашда антгельминтикларни синовдан ўтказиш. // Ветеринария медицинаси журнали. Тошкент, 2018. №12. -Б. 18-20.

4. Юнусов Х.Б., Тайлақов Т.И. Эчкилар мониезиозини даволашда антгельминтикли минерал тузли яламани қўллаш. // Ветеринария медицинаси. Тошкент, 2022 йил №8. -Б. 12-13.

5. Юнусов Х.Б., Тайлақов Т.И. Тоғ ва тоғолди худудларида эчкилар мониезиозини тарқалиши. // Ветеринария медицинаси. Тошкент, 2022. №9. -Б. 12-13.

6. Daminov, A. S., Kurbonov, A. X., Achilov, S. A., & Toyloкова, M. S. (2024). Treatment and Prevention Measures for Anoplocephaliosis of Sheep and Goats. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(4), 547-551.